

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 11/11/2023](#)

NURSES' PERFORMANCE IN MOBILE URGENCY AND EMERGENCY PRE-
HOSPITAL CARE: INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10114931

Jussara Alves De Barros¹

Lais Maria De Andrade Silva²

Tiago Emanuel Alves da Silva³

RESUMO

A atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência desempenha um papel crucial na assistência a pacientes em situações críticas antes de chegarem ao hospital. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. Trata-se de uma revisão de literatura na modalidade integrativa, sobre a temática abordada, Para a realização da busca dos artigos científicos efetuou-se uma busca literária as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online

(SCIELO) e Medical Literature Analysis And Retrieval on-line (MEDLINE) publicados entre 2018 a 2023. O enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel desempenha um papel de liderança, coordenando equipes multidisciplinares, priorizando a segurança do paciente, e aplicando técnicas avançadas de enfermagem, como a administração de medicamentos e procedimentos invasivos quando necessário. Conclui então que, a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência desempenha um papel vital na promoção da saúde e no salvamento de vidas.

Descritores: Assistência de Enfermagem, Enfermeiros, Atuação.

ABSTRACT

The role of nurses in mobile pre-hospital emergency care plays a crucial role in assisting patients in critical situations before arriving at the hospital. In this sense, the objective of this study is to analyze the role of nurses in mobile pre-hospital urgent and emergency care. This is an integrative literature review on the topic addressed. To search for scientific articles, a literary search was carried out in the databases: Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) , Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and Medical Literature Analysis and Retrieval online (MEDLINE) published between 2018 and 2023. The nurse in mobile pre-hospital care plays a leadership role, coordinating multidisciplinary teams, prioritizing patient safety, and applying advanced nursing techniques, such as administering medications and invasive procedures when necessary. It then concludes that the role of nurses in mobile pre-hospital urgent and emergency care plays a vital role in promoting health and saving lives.

Keywords: Nursing Care, Nurses, Acting.

1 INTRODUÇÃO

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço oferecido de forma gratuita pelo Governo Federal, em colaboração com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. O propósito principal do SAMU é prestar assistência em situações de urgência e emergência e pode ser acionado através do número de telefone 192 (OLIVEIRA, 2020).

De acordo com Mata *et al.* (2018), com o surgimento das Unidades de Suporte Avançado de Vida (SAV) no Brasil a partir da década de 1990, as atividades da enfermagem no atendimento pré-hospitalar móvel ganharam maior destaque, o SAMU opera com equipes de suporte básico e avançado. As equipes de suporte básico incluem técnicos de enfermagem e motoristas/socorristas, enquanto as equipes de suporte avançado contam com um médico, um enfermeiro e um motorista socorrista.

A Portaria nº 2048/GM, de 5 de novembro de 2002, estabelece a estrutura e as funções dos sistemas de atendimento pré-hospitalar e define o comportamento esperado da equipe de profissionais, incluindo enfermeiros. Essa resolução atribui funções de Enfermeiro Responsável e Enfermeiro Assistente ao profissional de enfermagem, que envolvem supervisão e avaliação das ações da equipe, execução de prescrições médicas por telemedicina, cuidados complexos a pacientes graves, treinamento da equipe de urgência, assistência a gestantes, parturientes, e recém-nascidos, entre outras responsabilidades (BRASIL, 2006).

A Resolução nº 375/2011 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) torna obrigatória à presença do enfermeiro em unidades de atendimento pré-hospitalar móvel para supervisão e assistência de enfermagem, especialmente em situações de risco. O enfermeiro desempenha um papel fundamental na estabilização das vítimas durante o transporte até o hospital (COFEN, 2011).

Com isso Almeida *et al.*, (2019), dizem que a atuação do enfermeiro no contexto do SAMU é de extrema importância, não apenas para o

atendimento ao paciente, mas também para a coesão da equipe. Isso se deve ao conhecimento teórico e à experiência prática desse profissional, que desempenham um papel crucial ao assegurar que os demais membros da equipe sigam os protocolos estabelecidos, garantindo assim a segurança do paciente e o sucesso no atendimento.

Portanto, é imperativo que esses profissionais tenham um profundo entendimento do conhecimento técnico-científico e ético necessário em situações de urgência e emergência, bem como habilidades excepcionais. Essa prática difere consideravelmente da assistência hospitalar, exigindo a capacidade de lidar com situações altamente estressantes e a coordenação com uma equipe ampliada de profissionais. Isso destaca a necessidade de investimentos significativos por parte dos enfermeiros para garantir uma assistência eficaz no contexto pré-hospitalar, em conformidade com os princípios de integralidade e resolutividade preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (ANDRADE; SILVA, 2019).

Devido à relevância do papel dos enfermeiros no atendimento pré-hospitalar e à profundidade do conhecimento necessário para desempenhar essa função, é fundamental uma investigação nesse campo. Isso permite compreender melhor as responsabilidades da equipe de enfermagem durante o atendimento prestado pelo SAMU. Portanto dada a importância crítica dos enfermeiros no atendimento do SAMU e a complexidade das tarefas que lhes são atribuídas, surge a seguinte questão que direciona este estudo: quais as competências dos enfermeiros que atuam no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de urgência e emergência? Com base nesses questionamentos, o objetivo desse estudo é analisar a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência.

2 METODOLOGIA

O presente estudo adota uma revisão de literatura na modalidade integrativa, sobre a temática abordada. Este método é o mais viável por

ser determinado como mais amplo e abrangente, pois o mesmo permite a inclusão de diversos estudos com diferentes abordagens metodológicas tanto descritivas quanto qualitativas. Além disso, analisa a definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, análise de problemas metodológicos através de ampla amostra que possibilita uma síntese do conhecimento de determinado assunto, sem perder de vista os objetivos propostos (GIL, 2018).

Para o procedimento de coleta dos dados foi elaborado um instrumento que contemplou as seguintes etapas: definição da questão norteadora e objetivo da pesquisa, além do estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações; busca na literatura; análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados, e os descritores foram: assistência de enfermagem, enfermeiros, atuação. Para a realização da busca dos artigos científicos efetuou-se uma busca literária as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Medical Literature Analysis And Retrieval on-line (MEDLINE).

Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: artigos originais publicados em língua portuguesa, entre os anos de 2018 a 2022, com textos completos disponíveis e resultados que abordam a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel. Foram excluídos artigos que não abordaram ao tema e objetivo proposto e duplicados. Inicialmente ocorreu a leitura dos títulos e resumos, buscou-se identificar a sua relevância para a pesquisa, e avaliar os critérios de inclusão e exclusão. Para a construção do estudo foram selecionados os seguintes aspectos: 1) título do artigo; 2) autores e ano de publicação; 3) objetivos; 4) principais resultados da pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A amostra encontrada consta de 103 artigos, sendo que 29 foram pré-selecionados 74 excluídos, ficando para a amostra final 14 artigos. Para os

estudos foram constituídos de leitura dos títulos e resumos e todos aqueles que atenderam os critérios de inclusão que foram selecionados para a revisão final.

Portanto, os artigos analisados abordaram aspectos diferentes. Os estudos são amplos, mas bem elaborados nas diversas abordagens, embora insuficiente na especialização de determinadas temáticas.

Segue abaixo no Quadro 1 os principais resultados obtidos na pesquisa literária para investigação da temática proposta.

Quadro 1 – Estudos relacionados à atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel.

Ano/Autores	Título	Objetivos	Principais Resultados
Monteiro e Brasileiro, 2018	Atuação do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: Revisão Integrativa	Identificar a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel	Atuação do enfermeiro no atendimento móvel exige a necessidade de atualização e conhecimento específico para o bom desempenho da função, além de estar preparado para prestar atendimento nos diversos tipos de cenários e que apesar das dificuldades encontradas o seu compromisso é

			prestar uma assistência de qualidade a população.
Almeida, Álvares. 2019	Assistência de enfermagem no serviço móvel de urgência (SAMU): revisão de literatura	Abordar as atribuições do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar	Assim, verificou-se que as atribuições do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar são de assistência, supervisão e gestão, bem como de colaborador da formação continuada das equipes. As dificuldades passam pelo relacionamento interpessoal, falta de formação adequada, estresse ocupacional, comunicação interna e externa, falta de equipamentos e insumos, baixos salários, falta de sedes próprias, dentre outros.
			Foi possível identificar que os

Sousa, 2020	Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel: uma revisão integrativa	Analisar a publicação científica acerca do perfil e atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel.	profissionais enfrentam inúmeras dificuldades durante o desenvolvimento de suas atividades, estando constantemente exposto a riscos ocupacionais. Entretanto, apesar dos aspectos negativos, os profissionais estão se aperfeiçoando e buscando cada vez mais autonomia em seu processo de trabalho. Considera-se que a busca de forma incessante por conhecimento é de grande relevância para o desenvolvimento de um cuidado mais responsável e humanizado, favorecendo uma comunicação mais efetiva entre os profissionais e a população assistida.
-------------	--	--	--

Oliveira, 2020	Percepção do enfermeiro acerca das dificuldades e de sua Capacitação profissional para atuar no serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	Investigar a percepção dos profissionais enfermeiros acerca das dificuldades e de sua capacitação para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	Os resultados evidenciaram dificuldades relacionadas à comunicação com a central de regulação, escassez de insumos e de equipamentos de proteção individual como fatores que dificultam a atuação do enfermeiro, assim como a percepção de uma formação em nível de graduação e de especialização, pautada em teoria de modo a não dar segurança para o profissional egresso, sendo os cursos livres uma opção para complementar a formação.
Carvalho <i>et al.</i> , 2020	Estresse dos profissionais de enfermagem atuantes no atendimento pré-hospitalar	Analisar os fatores relacionados ao estresse ocupacional da equipe de enfermagem	Os participantes que apresentaram estresse (24,6%) foram classificados nas fases: de resistência (19,7%), de exaustão (4,4%) e

		de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).	de quase exaustão (0,5%). Observou-se, ainda, associação do nível de estresse relacionado com os seguintes fatores: sexo, qualidade de sono, restrição da autonomia profissional, desgaste emocional com o trabalho que realiza e trabalho em instalações físicas inadequadas ou insalubres.
--	--	--	--

Pereira <i>et al.</i> , 2020	Percepções de enfermeiros acerca da Atuação profissional no contexto do Atendimento pré-hospitalar móvel	Conhecer a percepção do enfermeiro sobre a atuação da categoria profissional no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel	Destaca-se a importância e a necessidade do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, contribuindo para a valorização profissional dessa categoria.
Taveira <i>et al.</i> , 2020	Atuação do enfermeiro no atendimento pré-	Descrever a atuação do enfermeiro no atendimento	Foi possível notar que, mesmo o APH sendo uma área ainda em desenvolvimento

	hospitalar de emergência	pré-hospitalar.	no Brasil, o enfermeiro se faz presente e atuante. É importante ressaltar que a enfermagem de urgência, no país e no mundo, precisa ser permanentemente discutida, pois a realização de alguns procedimentos pelos enfermeiros encontra entraves legais.
Nogueira e Corazza, 2021	Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel	Identificar a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, através de revisão bibliográfica, suas contribuições, dificuldades e percepções acerca do atendimento.	O enfermeiro é um agente ativo da equipe responsável pelo APH, atua em situações diversas e inusitadas, toma decisões imediatas, baseadas em uma vivência e conhecimentos anteriores, priorizando a assistência, reavaliando o estado da vítima e a transportando para

			o serviço de referência, onde o usuário receberá o tratamento necessário.
Machado <i>et al.</i> , 2021	A atuação do enfermeiro no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel contemporâneo: revisão Integrativa	Analisar as evidências científicas disponíveis, referentes à atuação do enfermeiro no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel.	Os enfermeiros desenvolvem diversas responsabilidades que ultrapassam a formação acadêmica, evidenciando que novas matrizes sejam desenvolvidas com ênfase e treinamentos de questões imbricadas no atendimento pré-hospitalar. Sugeriu-se que novos modelos assistências sejam desenvolvidos onde a contribuição da enfermagem não fique enclausurada em protocolos, permitindo que a aplicabilidade das

			intervenções seja individual.
Santos2022	Atuação Do Enfermeiro No Atendimento Pré-Hospitalar Móvel De Urgência E Emergência	Analisar a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar.	A atuação do enfermeiro no APH ainda é de forma fragmentada, desenvolvendo pouca autonomia, apesar de possuir extrema importância na composição da equipe, pois ele promove assistência, educação, liderança e humanização.
Silva2022	Atuação do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Móvel de Urgência	Discorrer sobre a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH) móvel de urgência	Observou-se como resultados a importância de visualizar no enfermeiro a necessidade de externar sobre o atendimento pré-hospitalar (APH) suas implicações e atribuições, bem como relevância da maior competência nos préstimos aplicados ao paciente, para que

			assim se possa produzir a melhoria da qualidade do atendimento e uma proporção reduzida de complicações.
Correia <i>et al.</i> , 2022	Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH)	Descrever a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH) móvel.	Evidenciou que o enfermeiro é um agente importante da equipe do SAMU responsável pelo APH, atua em situações diversas e inusitadas, toma decisões imediatas, baseadas em uma vivência e conhecimentos anteriores, priorizando a assistência, reavaliando o estado da vítima e a transportando para o serviço de referência, onde o usuário receberá o tratamento necessário.

<p>Minuzzi, <i>et al.</i>, 2022</p>	<p>O enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel: habilidades, desafios e estratégias para visibilidade.</p>	<p>Descrever as atividades assistenciais do enfermeiro, como também os desafios relacionados à sua atuação no atendimento pré-hospitalar móvel.</p>	<p>Observa-se que, mesmo com o atendimento pré-hospitalar sendo uma área em desenvolvimento no Brasil, os enfermeiros estão presentes e ativos. É crucial destacar que a enfermagem de urgência, tanto no país quanto globalmente, exige divulgação contínua, dado que alguns procedimentos realizados por enfermeiros enfrentam desafios legais.</p>
<p>Graciano <i>et al.</i>, 2023</p>	<p>Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel</p>	<p>Enunciar as atribuições dos enfermeiros que atuam no SAMU e evidenciar o quanto a atuação deste profissional é</p>	<p>O enfermeiro possui consideráveis atribuições no APHM, de sorte que faz necessária participação ativa, no entanto nota-se a carência de</p>

		essencial neste contexto	melhoras na grade curricular da graduação.
--	--	--------------------------	--

Fonte: Autores.

De acordo com Monteiro *et al.*, (2018), o que distingue na atuação do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel é a maneira como eles abordam o paciente, sua capacidade de manter o controle emocional e seu nível de preparo pessoal. Além disso, os enfermeiros praticam uma atenção humanizada, combinando suas habilidades técnicas com a responsabilidade de lidar com situações inesperadas em diversos ambientes.

Segundo Almeida e Álvares (2019), a presença do enfermeiro no ambiente de serviço de atendimento móvel de urgência desempenha um papel crucial na prestação de cuidados aos pacientes e na coesão da equipe. Isso ocorre devido à combinação de conhecimentos teóricos e experiência prática que esse profissional traz para a equipe, possibilitando que os demais membros sigam os procedimentos instalados, orientem o bem-estar do paciente e a segurança de sua própria atuação.

Enquanto Sousa (2020) observou que os profissionais enfrentam uma série de desafios ao exercer suas funções, frequentemente expostos a riscos ocupacionais. Apesar das adversidades, esses profissionais estão aprimorando suas habilidades e buscando cada vez mais independência em suas atividades profissionais. A busca incessante pelo conhecimento é considerada de extrema importância para promover um cuidado mais responsável e humanizado, o que, por sua vez, facilita uma comunicação mais eficaz entre esses profissionais e a população que eles atendem.

Oliveira (2020) destaca a insatisfação dos profissionais que atuam no APHM em relação à escassez de práticas específicas durante sua formação acadêmica. Isso ocorre devido à ausência de oportunidades

para a realização de atendimentos pré-hospitalares durante o período de graduação. Conseqüentemente, muitos graduados sentiram a necessidade de buscar especializações e, em alguns casos, cursos de socorristas após a conclusão de sua formação acadêmica para melhor qualificarem-se.

Diante disso no estudo de Carvalho *et al.*, (2020) foi pesquisado sobre o estresse dos profissionais de enfermagem atuantes no atendimento pré-hospitalar e dentre os participantes do estudo, 24,6% foram identificados como lesões de estresse. Esses indivíduos foram categorizados em três fases distintas: 19,7% estavam na fase de resistência, 4,4% na fase de exaustão e 0,5% na fase de quase exaustão. Além disso, observou-se que o nível de estresse estava associado a diversos fatores, incluindo sexo, qualidade do sono, restrição da autonomia profissional, desgaste emocional relacionado ao trabalho e a realização do trabalho em instalações físicas específicas ou insalubres.

Enquanto em seu estudo Pereira *et al.*, (2020) destacam a importância do papel do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, apontando sua contribuição para a valorização profissional dessa categoria. De acordo com Taveira *et al.* (2020), mesmo em uma área em desenvolvimento no Brasil, como o atendimento pré-hospitalar, o enfermeiro demonstra presença ativa. É crucial ressaltar que a enfermagem de urgência, tanto no âmbito nacional quanto global, exige divulgação contínua, uma vez que a realização de certos procedimentos pelos enfermeiros enfrente desafios legais.

Para Nogueira e Corazza (2021), o enfermeiro desempenha um papel ativo na equipe de atendimento pré-hospitalar. Ele atua em cenários variados e muitas vezes imprevisíveis, tomando decisões rápidas com base em sua experiência e conhecimentos anteriores. Sua principal prioridade é prestar assistência, reavaliando continuamente o estado da vítima e facilitando o transporte para o serviço de referência, onde o paciente receberá o tratamento adequado.

Machado *et al.*, (2021) explanam que os enfermeiros assumem uma ampla gama de responsabilidades que vão além do que é ensinado na sua formação acadêmica. Isso destaca a necessidade de desenvolver novos modelos de ênfase em treinamentos que abordem as complexidades do atendimento pré-hospitalar. Como também o autor sugere que uma criação de modelos assistenciais inovadores nos quais o papel da enfermagem não fica restrito a protocolos rígidos, mas permite a adaptação das intervenções de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.

Segundo Santos (2022), a participação do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar permanece caracterizada por uma abordagem fragmentada, limitando sua autonomia, embora sua presença seja de extrema importância na equipe, pois ele desempenha um papel fundamental na prestação de assistência, gestão, educação, liderança e humanização. Silva (2022) observou que a necessidade do enfermeiro expressar claramente as suas responsabilidades e implicações no contexto do Atendimento Pré-Hospitalar, ressaltando a relevância de melhorar a competência na prestação de cuidados ao paciente, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e minimizar as consequências.

Correia *et al.*, (2022) demonstraram que o enfermeiro desempenha um papel crucial na equipe do SAMU, sendo responsável pelo atendimento pré-hospitalar. Operando em cenários variados e inesperados, toma decisões rápidas fundamentadas em experiência e conhecimento prévio, com foco na priorização da assistência, na reavaliação constante do estado da vítima e no seu transporte para o serviço de referência, garantindo que o paciente receba o tratamento adequado.

Sendo assim Minuzzi *et al.* (2022) evidenciam que, apesar do atendimento pré-hospitalar estar em fase de desenvolvimento no Brasil, os enfermeiros se fazem presentes e participativos. É fundamental ressaltar que a enfermagem de urgência, tanto no âmbito nacional quanto global,

necessita de uma divulgação constante, uma vez que alguns procedimentos realizados por enfermeiros enfrentam obstáculos legais. Já Graciano *et al.*, (2023) diz que o enfermeiro desempenha funções importantes no atendimento pré-hospitalar móvel, o que requer sua participação ativa. No entanto, é evidente a necessidade de melhoria da grade curricular dos cursos de graduação para atender a essa demanda.

4 CONCLUSÃO

O enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel desempenha um papel de liderança, coordenando equipes multidisciplinares, priorizando a segurança do paciente, e aplicando técnicas avançadas de enfermagem, como a administração de medicamentos e procedimentos invasivos quando necessário. Além disso, a sua capacidade de comunicação eficaz com os pacientes e familiares é fundamental para fornecer apoio emocional em momentos críticos.

A revisão integrativa também enfatiza a necessidade de uma formação contínua e aprimoramento profissional para os enfermeiros que atuam no atendimento pré-hospitalar, visto que as situações de emergência podem ser imprevisíveis e desafiadoras. Além disso, a pesquisa destaca a importância da integração entre os serviços de saúde, aprimorando a qualidade e eficiência do atendimento pré-hospitalar.

Conclui-se então que, a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência desempenha um papel vital na promoção da saúde e no salvamento de vidas. Esta revisão integrativa destacou a complexidade e importância dessa função, enfatizando a necessidade de formação, atualização e colaboração contínua para melhorar a assistência aos pacientes em situações críticas.

5 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. B; ÁLVARES, A. C. M. Assistência de enfermagem no serviço móvel de urgência (SAMU): revisão de literatura. **Rev. de Iniciação**

Científica e Extensão, v. 2, n. 4, p. 196-207, 2019.

ANDRADE, T. F.; SILVA, M. M. J. **Características dos enfermeiros no atendimento pré-hospitalar**: concepções sobre a formação e exercício profissional. *Enf. Foco*, v. 10, n. 1, p. 81-86, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2019.v10.n1.1444>. Acesso em: out.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2048**. Diário Oficial da União: p. 32-54, 2006. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.journal>. Acesso em: out.2023.

CORREIA, L. F. R. *et al.*, Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH). VII Semana Universitária. Semana de Iniciação Científica da URCA e VIII Semana de Extensão da URCA. 2022. Disponível em: http://siseventos.urca.br/assets/pdf/sub_trabalhos/409-1054-8610-427-vc-2022-11-30-13-26-43.pdf. Acesso em: out.2023.

GASPERI, S. M. Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel: relato de experiência. In. *Rev. Ciênc. Saúde.*, v. 19, n. 3, p. 331-338. 2018,

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas. 2018. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-esquisa-social.pdf>. Acesso em: out.2023.

GRACIANO, G. F. *et al.*, Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.9, n.1, p. 4404-4414. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n1-303>. Acesso em: out.2023.

MACHADO, K.L.F. *et al.*, **A atuação do enfermeiro no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel contemporâneo**: revisão integrativa. 2021. Disponível em: <https://doi.org/saudecoletiva.v11i65p6228-6241>. Acesso em: out. 2023.

MATA, K. S. S. D. Entraves no atendimento pré-hospitalar do Samu: percepção dos enfermeiros. Recife. **Rev. enf. UFPE online**. 2018, 12 (8): 2137-45. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view>. Acesso em: out.2023.

MINUZZI, D.O.M. *et al.* O enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel: habilidades, desafios e estratégias para visibilidade. 2022. **Rev. de Saúde Faculdade Dom Alberto**. v. 10, n.2, Disponível em: <https://revista.domalberto.edu.br/revistadesaudedomalberto>. Acesso em: out.2023. (2022)

MONTEIRO, G. F.; BRASILEIRO, M. E. Atuação do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: Revisão Integrativa. 2018. **Rev. Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Disponível em: <https://www.ucleodoconhecimento.com.br/saude/enfermeiro-no-atendimento-pre-hospitalar-movel>. Acesso em: out.2023.

NOGUEIRA, F. R. CORAZZA, F. H. Atuação do enfermeiro no atendimento pré- hospitalar móvel. Rev. Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT. n. 1. 2021. Disponível em: http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/dLGriAvclj6qgxz_2021-7-2-19-40-21.pdf. Acesso em: out.2023.

PEREIRA, L. C. *et al.*, percepções de enfermeiros acerca da atuação profissional no contexto do atendimento pré-hospitalar móvel. 2020. **Enf. Foco**, 11(6): 64-71. <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem>. Acesso em: out.2023.

OLIVEIRA, J. C. N. **percepção do enfermeiro acerca das dificuldades e de sua capacitação profissional para atuar no serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU**, Universidade Federal de Campina Grande Centro de Educação e Saúde. Cuité-PB 2020.

Resolução COFEN N° **375/2011**, 22/03/2011 (BR). Dispõe sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e Inter Hospitalar, em situações de risco conhecido ou desconhecido. Brasília (DF): Conselho Federal de Enfermagem; 2011. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-3752011_6500.html. Acesso em: out.2023.

SANTOS, M. C. **Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência UniAGES**. Centro Universitário Paripiranga. 2022.

SILVA, **A. J.** **Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH) móvel de urgência**. 2022-Rev. Saúde dos Vales. Disponível em: <https://www.revistas.unipacto.com.br>. Acesso em: out.2023.

SOUSA, B. P. S. Atuação do enfermeiro no atendimento pré-Hospitalar móvel: uma revisão integrativa. **Rev. Multidebates**, v.4, n.6 Palmas-TO, dezembro de 2020. ISSN: 2594-4568.

TAVEIRA, R. P. C. *et al.*, Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar de emergência. **Glob Acad Nurs**. 2021; 2 (3) 156. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5935/2675-5602.20200156>. Acesso em: out. 2023.

¹ Acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Instituição: Centro Universitário UniFavip – Wyden
Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, N° 800, Indianópolis, Caruaru – PE, CEP:
55024-740.

E-mail: jussaraalves@hotmail.com

² Acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Instituição: Centro Universitário UniFavip – Wyden
Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, N° 800, Indianópolis, Caruaru – PE, CEP:
55024-740.

E-mail: Laisandrade38@gmail.com

³ Prof. Orientador: Enfermeiro especialista

Instituição: Centro Universitário UniFavip – Wyden
Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, N° 800, Indianópolis, Caruaru – PE, CEP:
55024-740.
E-mail: tiago-alves777@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil